

Ang Epekto Paggamit ng Pyesa ng Masining na Pagkukwento sa Modernong Pagtuturo sa Asignaturang Filipino sa Ika-Labing Isa Baitang Ng Senior Hayskul

Jane Marie R. Regulacion

Abstract. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang epekto ng kagalingan ang paggamit ng pyesa ng masining na pagkukwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino sa ika-labing isa baitang ng senior hayskul ng Cabantian Distrito ng Buhangin na opisyal na nakatala para sa taong ng paaralan 2019–2020. Ang marka nang unang pagsusulit o pre-test kontrol at pangkat ng eksperimento ay pareho nakakuha ng hindi nakamit inaasahan (Did Not Meet expectation) o hindi kasiya-siya. Ito ay ina-asahan na marahil ang bawat grupo ay hindi pa man gigamitan ng anumang estratehiya o wala pa na-ituro sa kanila kaya sila hindi kasiya-siya (Did Not Meet expectation) ang marka nakuha sa umpisa ng pag-aaral. Sa kabila dako naman, ang marka naman ng post-test ng eksperimental na grupo ay nakakuha naman ito very satisfactory o napaka kasiya-siya at grupo kontrol naman ay nakakuha ito ng satisfactory o kasiya-siya. Ito ay nagpapatunay na ang paggamit ng pyesa ng masining na pagkukwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino at tradisyunal na istratihikong pag-tuturo ay napabuti ang pag-unlad ng pag-aaral at pagka-unawa sa aralin. Mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mapagkunwari at posttest nangangahulugang mga marka ng eksperimentong pangkat pagkatapos matanggap ang estratihiya sa pagtuturo. Ipinahiwatig nito na ang istratihikong mga istratihyang pang-interbensyon ay nagpahusay ng pangunahing asignaturang Filipino sa ika-labing isa baitang ng senior hayskul.

KEY WORDS

1. pyesa
2. masining na pagkukwento
3. modernong pagtuturo
4. asignaturang Filipino

Date Received: September 05, 2024 — Date Reviewed: September 10, 2024 — Date Published: October 10, 2024

1. Panimula

Ngayon sa isang araw mahalaga na ang mga mag-aaral ay maging mahusay na mga mambabasa upang maging matagumpay sa paaralan. Sa paaralan, kinakailangan para sa mga mag-aaral na magkaroon ng maraming mga pagkakataon upang mapabuti ang antas ng pagbasa. Ang ideya ng pagpapataas ng mga paman-tayan sa nakamit sa edukasyon ng publiko ay lumitaw bilang isang pambansang kadahilanan, ngunit napakakaunti ang nasulat tungkol sa papel na ginagampanan ng remedyo sa pagbabasa ng programa sa pagkamit ng mga mag-aaral at kakayahan sa wika. Ang ilang mga artikulo ay isinulat tungkol sa ugnayan sa pagitan ng remedial program sa pagbabasa at kakayahan sa wika ngunit ang mga ito ay naging sumpa lamang sa

saklaw at hindi malalim ang pagtrato sa paksa. Tulad ng ipinahayag ni Idogo (2005) na ang isang katamtaman na mag-aaral sa pangunahing paaralan ay hindi maipahayag ang kanyang sarili sa simpleng tamang Ingles ni hindi siya makagawa ng isang paksa sa tamang ekspresyong Ingles. Mahina o mababa ang kakayahang magbasa ay isa sa mga isyu sa problema na pagkatapos ng gobyerno ng Negerian ay kinakaharap ngayon. Ayon pa kay Sa Norway, sa pag-aaral ni Ole Hellekjær (2009) nalaman na ang tungkol sa 30 porsyento ng mga sumasagot ay may malubhang kahirapan sa pagbasa ng Ingles, habang ang isang karagdang 44 porsyento ay natagpuan ito na mas mahirap kaysa sa pagbabasa sa kanilang unang wika. Ang mga pangunahing problema na nakatagpo ay hindi pamilyar na bokabularyo at mabagal na pagbabasa, habang ang mga mambabasa ng extracurricular at tagatugon na nagawang hulaan ang mga kahulugan ng salita mula sa konteksto ay may mas mataas na mga marka sa pagbasa. Ang mahinang kasanayan sa wika ay isang problema para sa marami, hanggang sa sila ay nahulog sa ilalim ng antas ng linggwistika ng linggwistiko. Ipinakita ng pag-aaral na, salungat sa mga inaasahan, ang tagubilin ng EFL ng Norway sa mga paaralang sekondarya ay nabigo upang mabuo ang kasanayang pang-akademikong Ingles na pagbabasa na kinakailangan para sa mas mataas na edukasyon. Sa isang bansa ng Nigeria Africa, mga manaliksik na sina Akpan et al. (2010) nagsasabi na ang mahinang pagganap sa anak ay may naitala na problema sa abilidad sa pagkatuto sa klase sa kabila ng mga pagsisikap sa pagpapahusay ng kurikulum ng paaralan at kalidad ng pagtuturo. Ito ay ang pinagmumulan ng problema sa ilang mga may-akda sa West Africa na sub rehiyon. Ang mga bata ay natututo at lumikha ng kanilang wika ng ina hindi sa pamamagitan ng pag-upo sa kanilang mga mesa mga gawain ng lapis at papel nang ihiwalay mula sa kanilang mga kapantay, o mga estruktura ng pagbabarena na wala sa konteksto, ngu-

nit sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa at pagmamaniplula ng wika at sa pamamagitan ng pagsangkot sa makabuluhang paggamit ng wika sa isang pamayanan ng mga nag-aaral ng wika. Kasi, may ilang mga tagapagturo inaangkin na ang tradisyonal na oras ng kasanayan sa pagbasa ay mahirap, at talagang kahit na masakit para sa maraming bata (Andersen, 2005). Kung mga fragment na mga aralin sa kasanayan, workbook, at walang katapusang ang mga worksheet ay hindi ang pinakamahasay na paraan para mabuo ng mga nag-aaral ng unang lenggwahe ang kanilang wika at bihasa sa sining ng pagbasa at pagsulat, dapat silang maging mas hindi angkop sa mga batang banyaga mga nag-aaral ng wika na kailangang matuto ng isang bagong wika. Ang mga mag-aaral na ito ay kailangang matutong makinig, magsalita, magbasa, at magsulat sa isang bagong wika, madalas na walang pagkakalantad sa Ingles sa labas ng paaralan. Dahil ang wika ay isang interaktibong proseso, natututo ang mga bata ang isang wika ay nangangailangan ng maraming pagkakataon upang makipag-ugnay sa isang makabuluhan, kagiliw-giliw na konteksto at maglaro gamit ang wika habang pagbuo ng bokabularyo at estruktura. Kailangan nila ang pakikipagtulungan ng kanilang mga kapantay at guro sa paglikha ng mga makabuluhang konteksto at pakikipag-ayos mga kahulugan sa mga konteksto na iyon. Ang bahay na kapaligiran, mas pamilyar at mas mababa estruktura kaysa sa silid-aralan, nag-aalok ng kung ano ang ang mga tawag sandali guro na ang mga guro ay managinip lamang tungkol sa. Gayunman may mga ilang mga limitasyon na nakakaapekto ito ng makabuluhang relasyon ng mga magulang at mga nag-aaral ng tandem sa motivating ang mga gawi ng pag-aaral ng sa huli tulad ng mababang marka magulang pang-edukasyon, mababang patnubay ng magulang sa araling-bahay, ilang mga libro sa bahay, conflicts magulang-guro, at komunidad aspeto sa mga tuntunin ng lokasyon sa deprived lugar, paghihiwalay, at ang gusto.

Karamihan sa mga programa pagpuntirya pagtaas mag-aaral nakakamit nakilala pagkabigo na sanhi ng karaniwang tumututok ang nalalaman sa mga mag-aaral at mga guro, ngunit higit na mas mababa madalas sa pamilya aspect . Habang maaaring makita mula sa mga pahayag ng manaliksik na si Cabarteja (2008), ang mga magulang na nagpakita ng mga huwaran na pag-uugali ay ipinamalas sa ang mga gawi sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang ilang mga estudyante tamad ay di gumagawa ng mga takdang aralin at laging lumiliban sa klase. Bagamat may ilan pang mga seryoso estudyante na nag-aaral at gumagawa ng mag gawain sa silid-aralan gaya ng pagbasa at pagsusulat. Karamihan ng panahon sa mga estudyante tamad ay ang oras ay ginugol lang sa paglalaro sa makatuwid abala sa paglalaro sa paligid ng paaralan at ito ay nagreresulta sa pagod at natutulog nang maaga nang hindi gumagawa ng kailangang aralin at takdang-aralin. Ito ay isang bagay na ang mga magulang ay dapat pangasiwaan ang pag-aaral at ang gawi ng mga bata dahil mahalaga ang pagtuturo at pagkatuto. Ang pagkakatuto sa isang asignatura o disiplina ay isang suliranin na nakikita sa iba't ibang antas ng isang paaralan sa elementarya, sekundarya at pang-kolehiyo at patuloy na pinag-aaralan upang matugunan ang mga pagkukulang na maaring maiugnay sa mga gawaing pagtuturo o gawaing pagkatuto at iba pang mga salik na may kinalaman sa pag-angat ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang kakulangang ito ay masusing pinag-aaralan sa layong maiangat ang antas ng pormans ng mga mag-aaral subali't ito ay nanatiling isang suliranin at ang pagkukulang ay hindi pa rin lubos na nalulutas. Sa bansang Pilipinas, sa patuloy na pagpapatupad ng programang K to 12 at gamit ang balangkas ng kurikulum nito, kapansin-pansin ang suliranin sa pagkakatuto ng mga mag-aaral kung ang pagbabatayan ang mga kompetensiya sa mga asignatura. Ayon sa Kagawaran ng Edukasyon ng Republika ng Pilipinas, ang pangkalahatang

layunin ng Kurikulum ng K to 12 ay ang paglinang ng isang buo at ganap na Pilipino na may kapaki-pakinabang na literasi. Kaugnay nito, layunin ng pagtututo ng Filipino na malinang sa mga Pilipinong mag-aaral ang (1) kakayahang komunikatibo, (2) replektibo / mapanuring pag-iisip, (3) pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi, at patuloy na pagkatuto upang makagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. Subalit ayon sa mga rekord ng pormans ng mga mag-aaral, napapansin ang pagbaba ng mga antas ng pagkakatuto kaya't pinag-aaralan ang iba't ibang metodolohiya sa pagtuturo upang mabigyang solusyon ang mga tinatawag na "learning gaps". Sa nagdaang pag-aaral ng Tuba (2010) ng Compostela Valley Division, ang profile ng pagbabasa ng mga mag-aaral ay nasa katamtaman na antas lamang at ang pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral lalo na sa Maco North District ay nasa kasiyasiyang antas lamang (Abanales, 2002). Ang resulta ng pagbabasa sa MA-A District, Davao City (2010) ay nagpakita na sa 1,253 mga mag-aaral na nasubok sa Kabacan Elementary school, 74 na mga mag-aaral ang natagpuan sa peligro. Sa premise na ito ay mabubuo ang pagbabasa ng programa. Ang programa na naglalayong mapaunlad ang lebel ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa baitang anim. Bilang isang guro at sa harap na liner ng programa, ang mananaliksik ay mapipilitang malaman ang lawak ng pagpapatupad ng programa at ang kakayahang magbasa ng mag-aaral nag-udyok ng mga nabanggit na suliranin, nilinaw sa pananaliksik na ito ang kasanayang pampanitikan ng mga mag-aaral. Ang natuklasang resulta ay nagsilbing sandigan sa pagbuo ng mga alternatibong modelo sa pagtuturo ng panitikan. Sa pamamagitan nito ay naging mas makabuluhan ang mga aktibiting iniukol sa proseso ng pagtuturo-pagkatuto sa araw-araw na pagbuklat ng mga

pahina ng mga aklat tungo sa mas produktibong pagkatuto. Sa kagustuhang malaman ang maaaring maging kontribusyon ng gabay ng magulang at gawi sa pag-aaral ay makapagbigay ng pagbabago sa pagkatuto sa paglinang ng mga kasanayang komunikatibo sa Filipino, ang pag-aaral na ito ay isinasakatuparan. Ang parehong pangyayari at karanasan nangyari din sa lokal na paaralan gaya ng Mataas paaralan ng Crossing Bayabas na nag-udyok sa manaliksik na pag-aralan para mapulutang ng panibagong kaalaman para sa kaunlaran ng mga mag-aaral at mga guro na karaniwang naapektuhan sa mga bagay may kinalaman pagkatuto sa pagbasa sa sining Filipino. Ang kalalabasan ng pag-aaral na ito ay nagsisilbi bilang isang datos ng mga ideya at ang mga kahalagahan sa pangkaloobang disiplina na pwedi gamitin sa mga sumusunod na pag-aaral, pananaliksik, at pagsasanay. Tulad ng ipinakita sa itaas, kinakailangan pa rin ang maraming pagsisikap upang mapataas ang pagganap ng mag-aaral sa pasalita at tahimik na pagbasa.

1.1. Rebyu ng mga Makabuluhan na Literatura at Pag-aaral—Ang bahaging ito ay nagtatampok ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral gamit ang nailathala at di-nailathalang mga artikulo, tesis, disertasyon, journal, at mga aklat upang higit na mapalalim ang pag-unawa sa paksa. Ang rebyu na ito ay nagsisilbing balangkas para sa pag-aaral at batayan ng instrumentong ginamit sa paglikom ng datos.

1.1.1. Pasalitang Pagbabasa—Ang kahirapan sa pagbabasa ay maaaring magdulot ng iba pang mga problema tulad ng kawalan ng motibasyon, pagkabalisa, at hindi wastong pag-uugali sa klase (Lane et al., 2002). Binigyang-diin ni Ehow (2009) ang kahalagahan ng pasalitang pagbabasa para sa pagpapaunlad ng kasanayan, lalo na para sa mga bata at mga nag-aaral ng Ingles bilang pangalawang wika. Inirekomenda ng National Reading Panel (2006) ang pagbabasa nang malakas bilang paraan upang masuri at matulungan ang mga mag-aaral.

Ayon kina Anderson et al. (1998), ang pagiging matatas sa pagbabasa ay nangangailangan ng aktibong pagbabasa ng makabuluhang mga teksto, na sinusupportahan ng pagsasanay sa pares o maliliit na grupo (Taylor et al., 2000). Iminungkahi ni Watson (2000) ang paggamit ng pagsusuri ng mga pagkakamali upang matukoy ang pangangailangan ng mga mag-aaral, habang sina Labanda (2005) at Bismark (2007) ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng mga modelo ng pagbabasa para sa pag-develop ng mga kasanayan. Bukod dito, tinukoy nina Jasman (2006) at Bell (2000) ang mga benepisyong nito sa pagpapalakas ng kumpiyansa at husay ng mga mag-aaral.

1.1.2. Pakikilahok ng mga Magulang at Relasyon sa Paaralan—Ang pagiging magulang ay may mahalagang papel sa edukasyon, na kinabibilangan ng pagsuporta sa pag-aaral, disiplina, at komunikasyon. Maraming paaralan ngayon ang nagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga guro at magulang sa pamamagitan ng mga workshop upang mapalakas ang mga kasanayan sa pagiging magulang (Parenting Skills in Education, 2010). Ang matibay na ugnayan ng paaralan at pamilya ay nakatutulong sa pagpapalakas ng motibasyon at emosyonal na pagsasaayos ng mga mag-aaral (Langcamon, 2015; Cadorath Harris, 2009). Ayon kay Burger (2010), ang bukas at kooperatibong komunikasyon sa pagitan ng mga guro, magulang, at mga mag-aaral ay mahalaga sa paglutas ng mga hadlang sa pag-aaral.

1.1.3. Kasanayang Pampanitikan at Kakayahang Magbasa—Ang pagbabago sa kurikulum sa ilalim ng Basic Education Curriculum (BEC) ay nagpapalakas ng pagtuturo ng panitikan, na nagtatampok ng mga akdang rehiyonal upang pagtibayin ang pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa kultura (Lumbera, 2008; RSEC, 2009). Bagaman may mga hamon, nakakatulong ang mga banghay-aralin na iniakma ng mga guro para sa student-centered learning (Corosa, 2005). Dagdag pa rito, ang

kakulangan sa kasanayan sa pagbabasa ay maaaring magdulot ng limitadong kaalaman, na tinutugunan ng DepED sa pamamagitan ng Phil-IRI at ECARP na naglalayong masiguro ang kahusayan sa pagbabasa sa pagtatapos ng grade 3 (DepED Memoranda No. 196 at No. 221, 2007, 2008).

1.1.4. Pagkukuwento at Pag-unawa—Ang pagkukuwento, ang pinakamatandang anyo ng pagtuturo, ay nagpapayaman sa pag-unlad ng damdamin at relasyon. Ang mga salaysay ay nagtatampok ng kaugalian at pananaw sa kultura, na nagbibigay sa mga bata ng kasanayan sa paglutas ng mga problemang sikolohikal sa pamamagitan ng pagkakaisa sa kanilang kapaligiran (Anderson, 2005). Ang mga kuwento ay nagtuturo ng mga halaga, nagpapaliwanag ng mga phenomena, at nagpapakilala ng iba't ibang kultura sa mga tagapakinig sa isang makahulugang paraan.

1.1.5. Mga Gawi sa Pag-aaral at Pagtatala—Ang epektibong gawi sa pag-aaral at sistematikong pagtatala ay nagpapahusay sa pag-unawa at pagpapanatili ng kaalaman. Ayon kina Villarva (2001) at Roldan (2003), ang kalidad ng pag-aaral, hindi ang haba ng oras, ang nagpapasiya ng tagumpay. Binanggit ni Calmorin (2005) na ang maayos na pag-oorganisa ng tala ay nakakatulong sa mas matagal na pag-alala, na nagpapababa sa mga hadlang sa pagkatuto.

1.2. Teoretikal at Konseptuwal na Balangkas—Ang pagsasagawa ng pag-aaral na ito ay naka-angkla sa ang pagkakaloob ng No Child Left Behind (NCLB) Act of 2001. Ang Act ay naglalaman ng apat na pangunahing mga probisyon para sa edukasyon reporma: malakas pananagutan para sa mga resulta, pinalawak flexibility at lokal na kontrol, pinalawak pagpipilian para sa mga magulang, at isang diin sa mga pamamaraan ng pagtuturo na napatunayan upang gumana. Direktang pananagutan batay sa NAEP (National Assessment ng Educational Progress) ay hindi bahagi ng huling pampub-

likong batas (Pagganap at Pananagutan Report-U.S. Department of Education, FY 2008). Ang pag-aaral na ito ay nakaugnay sa DepED Memorandum No. 196 serye ng 2008 na ipinag-utos na ang proyektong Philippine Informal Reading Inventory (Phil-IRI) ay isang bahagi ng bahagi ng pagtatasa ng bawat bata ng isang mambabasa (ECARP). Ang mga kagamitan ng Phi-IRI ay naglalayong masuri ang lebel ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa parehong wikang Ingles at Filipino sa pagbasa sa pasalita at tahimik. Ang resulta ng Phi-IRI ay magpapakita ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral at na ang pagbabasa ng kasanayan ng mga nag-aaral ay dapat suriin nang regular. Gayundin, itinakda ng DepED Memorandum No. 221 serye ng 2007 na ang bawat batang Pilipino ay dapat maging matagumpay na mambabasa sa kanyang naaangkop na antas sa pagtatapos ng baitang 3. Samakatuwid, inilunsad ng Bureau of Elementary Education ang bawat Bata na Isang Mambabasa (ECARP) na naglalayong upang paganahin ang mga mag-aaral sa elementarya na makipag-usap at ma-access ang iba't ibang impormasyon sa nakasulat at oral form sa pamamagitan ng epektibong pagtuturo sa pagbasa. Ito din ay ginagabayan ng ideya ni Gonzalez-DeHass et al. (2011) na hindi lamang gawin ng mga magulang nang direkta matulongan at suportahan ang kanilang mga anak sa pag-aaral, sila din hindi direkta-udyok sa kanilang mga anak upang makamit. Iyon ay, sa pangangalaga ng bata boosts perceived antas ng isang bata ng kakayahan at pagsasarili, ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng seguridad at pagkakaugnay-ugnay, at tumutulong sa isang bata upang maisaisip ang edukasyon ay mahalaga. Gonzalez-DeHass et al, (2011) idinagdag na mga magulang at mga guro 'pakikipagtulungan ay maaaring nasuri sa mga sumusunod na mga tagapagpabatid: pakikilahok paaralan, paghihikayat at panlipunang suporta.

Fig. 1. Konseptuwal na Balangkas na Nagpapakita ng Baryabol ng Pag-aaral

Ang teoryang ito ay sinuportahan ng mga palaaral na sina Harrow at Buffle (2007) na nagsasabi na ang pagtiyak ng kasanayan ng mga mag-aaral ay naging makabuluhan nang nakabuo ng mga angkop na mga kagamitang pampagturo sa paghain ng mga aralin sa panitiikan. Mas naging napadali ang pag-aaral ng panitikan kung ang klase ay gamitan ng mga angkop na dulong batay sa kakayahan ng mga mag-aaral. Bukod dito, Chua (2004) binigyang-diin niya ang mga pag-aaral na isinasagawa sa buong mundo ipakita ang isang pananaliksik sa pagitan ng mahusay na mga gawi sa pag-aaral at pagganap sa mga mag-aaral. Bilang karagdagan na karamihan sa gitna karangalan. Sa pigura bilang 1 ay nagpapakita ng mga haka-haka balangkas tungkol sa pag-aaral at ang gagamitin sa eksperimento ay ang piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa ika-labing isa ng

senyor hayskul kung mabuti ba ang kakayahang magbasa ang bawat mag-aaral. Ipina-pakita ng Figura 1 ang balangkas ng konsepto ng pag-aaral, samakatuwid ang eksperimentong pangkat ay gumagamit ng pamamaraan sa ang piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo ng pamamaraan habang ginagamit ng kontrol na grupo ang makaluma na paraan ng pagkatuto sa pagtuturo sa mag-aaral. Ang tunay na eksperimento ay ginamit upang matukoy ang mga epekto ng pamamaraan sa piyesa nang masining na pagkukuwento.

1.3. *Ang Suliranin*—Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang epekto ng kagalingan sa paggamit ng piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa asig-naturang Filipino sa ika-labing isa baitang ng senyor hayskul. Partikular, ang pag-aaral na ito ay naglalayong sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

- (1) Ano ang marka ng panimulang pagsusulit mean ng
 - (1) kontrol na grupo; at
 - (2) eksperimento?
- (2) Ano ang marka ng pangwakas na pagsusulit mean ng
 - (1) kontrol na grupo; at
 - (2) eksperimento?
- (3) Mayroon bang isang makabuluhang pagkakaiba sa marka ng panimulang pagsusulit ng kontrol at eksperimentong pangkat?
- (4) Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa marka ng pangwakas na pagsusulit ng kontrol at eksperimentong pangkat?

1.4. *Hipotesis*—Ang mga hipotesis na ito ay nasubok sa $\alpha = 0.05$ na antas ng kabuluhan. Ho1. Walang makabuluhang pagkakaiba sa panimulang pagsusulit ibig sabihin ng marka ng kontrol at eksperimentong pangkat. Ho2. Walang makabuluhang pagkakaiba sa pangwakas na pagsusulit na marka ng kontrol at eksperimentong pangkat. Ho3. Walang makabuluhang pagkakaiba sa ibig sabihin ng pagkakaaroon ng kontrol at eksperimentong grupo.

1.5. *Kahalagahan ng Pag-aaral*—Ang resulta ng pag-aaral na ito ay tinatayang makakatulong sa mga sumusunod: Pamunuan ng Paaralan. Ang data at impormasyon na nakalap sa pag-aaral na ito ay nagsisilbing sanggunian para sa tagapangasiwa sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa paaralan o programa na magpapatibay sa kurso ng kurikulum sa Filipino. Mga guro. Ang data at impormasyong nakalap sa pag-aaral na ito ay magiging mga batayan para sa mga guro upang matulungan ang mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa komunikasyon sa pagbasa at pagsulat, at pag-upgrade ang kanilang pagtuturo sa silid-aralan na may tunay na layunin ng paghahanda ng mga mag-aaral sa pag-unlad ng karera. Ang mga mag-aaral ay magiging mas interaktibo, masisiyahan sa iba't ibang gawain na ibinigay para maipahayag nila ang kanilang mga pananaw, at magagawang ganap na makipag-usap at makipag-ugnay sa talakayan, kung gayon, bubuo ang kanilang mga ideya at kasanayan. Ang mga natuklasan sa pag-aaral na ito ay magbibigay sa

mga mag-aaral ng mga ideya sa kung anong mga lugar o tagapagpahiwatig na kailangan nilang pagsasanay at pagbutihin. Makakatu-long din ito sa kanila na maging tiwala sa mga nagsasalita ng Filipino na nangangahulugang nagtataglay sila ng mahusay na pagbigkas at artikulasyon, malaking sukat ng bokabularyo, at malalim na kaalaman sa gramatika. Panghuli, ang pag-aaral na ito ay magsisilbing sanggunian para sa hinaharap na mga mananaliksik habang nagsasagawa sila ng katulad o paghahambing na pag-aaral.

1.6. *Talakay ng mga Katawagan*—Ang pag-aaral na ito ay mahalagang kadluan ng mga kaalaman upang magsilbing batayan sa pagbuo ng mga alternatibong modelo sa pagtuturo ng panitikan upang magkaroon ng isang pag-unawa sa mga katawagang ginamit sa pag-aaral, bini-gyan ng operasyonal na pagpapakahulugan ang mga sumusunod: Kumpetensya sa Wika. Tumutukoy ito sa kakayahan o kaalaman na gumawa ng isang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng wika upang gawin ang mga sumusunod na bagay: magsalita, magsulat, at basahin kung ano ang isinulat ng iba o makinig sa iba kapag nagsasalita sila. Gayundin ang tinukoy din sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na tagapagpahiwatig, kasanayan sa talakayan sa talumpati ng gramatika, kasanayan sa lipunan at estratehikong estratehiya Kasanayang Pampanitikan. Ito ay tumutukoy sa kasanayan sa mapanuring pagbasa ng mga mag-aaral na nakilala sa apat na dimensyong literal, pagpapakahulugan, kritikal at integratib.

2. Pamamaraan

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos. Gumamit ang mananaliksik ng mga pamamaraan ng artificial intelligence upang i-proofread ang gawaing ito sa panahon ng paghahanda nito nang maingat. Pinahusay ng Artificial Intelligence (AI) ang kalidad, pagkakaugnay-ugnay, at katumpakan ng manuskrito. Ang pamamaraang ito ay hayagang ipinapaalam upang sumunod sa mga pamantayang etikal sa pananaliksik. Ang paggamit ng

AI para sa pag-proofread ay binibigyang-diin ang pangako sa responsableng paggamit ng mga makabagong teknolohiya at kinikilala ang lumalaking papel at potensyal ng AI sa propesyonal at akademikong pagsulat.

2.1. *Disenyo ng Pananaliksik*—Ang pag-aaral na ito ay ginamit ang eksperimentong disenyo gamit ang di-katumbas na kontrol na grupo na eksperimentong disenyo (Sevilla et al., 2004). Ang pangkat na ito ay ginamit dahil ang mga paksa ng pag-aaral ay isang buo na pangkat ng ika-labing-isang baitang ng senior hayskul na klase sa Mataas na Paaralan ng Cabantian Distrito ng Buhangin. Ang disenyo na ito ay ginamit ng dalawang pangkat, ang pang-eksperimentong at grupo ng kontrol. Panimula at Pangwakas na pagsusulit ang ibinigay sa bawat pangkat ngunit tanging ang pang-eksperimentong pangkat ang tumanggap ng paggamot. Ang disenyo ng pananaliksik ng pag-aaral ay ipinapakita sa ibaba.

Pagpapakitang Panimulang Pagsusulit sa Paggamot ng Grupo

Pangkat	Panimula (O1/O3)	Treatment (X)	Pangwakas (O2/O4)
Eksperimental	O1	X	O2
Kontrol	O3		O4

S

a ilustrasyon, ang O1 ay ang pagpapanggap ng pangkat na pang-eksperimentong habang ang O3, ay ang pagpapanggap ng grupo ng kontrol. Ang paggamot X ay ibinigay sa eksperimentong pangkat ngunit hindi sa control na grupo. Ang paggamot na ito ay tumutukoy sa ginamit na mga remedyo sa pagbabasa ng mga remedyo bilang mga aktibidades na nagpayaman. Ang mga simbolo ng O2 at O4 ay ang mga pangwakas na pagsusulit ng mga pang-eksperimentong at kontrol ng mga grupo ayon sa pagkakabanggit. Tinanggal ng mananaliksik ang kanyang pag-aaral sa mga aktibidad sa pagbasa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino para sa mga ika-labing isa baitang ng senior hayskul na klase sa Mataas na Paaralan ng Cabantian. Dalawang heterogenous na mga seksyon ang ginamit sa pag-aaral at kapwa ay hinahawakan mismo ng mananaliksik. Ang buo at walang-katumbas na desinyong grupo ay ginamit sa pag-aaral na ito. Ang disenyo na ito ay maaaring magbanta ng maraming mga kadahilanan

(Sevilla et al., 2004).

2.2. *Mga kalahok ng Pananaliksik*—Ang mga kalahok ng pananaliksik ay dalawang heterogenous na seksyon ng ika-labing isa baitang ng senior hayskul na klase sa Mataas na Paaralan ng Cabantian Distrito ng Buhangin na opisyal na nakatala para sa taong panuruan 2019–2020. Ang paunang pagpili ng dalawang mga eksperimentong pang-eksperimentong at kontrol ay natutukoy ng mananaliksik at ito ay itinuturing ng mananaliksik ang dalawang seksyon bilang mga kalahok ng pag-aaral kung saan ang pangkat ng eksperimento ay ang seksyong Pegasus na may 41 kalahok na mag-aaral at ang pangkat ng kontrol ay ang seksyon na Aquila na may 41 kalahok na mag-aaral. May walumpu't dalawa sumasagot sa pag-aaral na ito. Ang aktibidad ng pagbabalik ng remedial ay ginamit bilang isang diskarte sa eksperimentong pangkat habang ang grupong kontrol ay gumagamit ng maginoo na mga diskarte bilang inireseta ng k to 12. Ang mga klase sa Filipino ay nakaiskedyul sa umaga para sa parehong

mga pangkat. Ang mananaliksik ay ginamit ang random sampling technique sa pamamagitan ng paggamit ng loterya sa pangkat ng mga respondente sa dalawa bilang eksperimentong grupo at grupo ng kontrol. Ang mga pangkat ay binubuo ng dalawang seksyon na kabilang sa pang-eksperimentong grupo at pangkat ng kontrol. Gayundin, ang pamamahagi ng bawat kalahok ng pananaliksik ay magiging sa resulta ng kanilang panimulang pagsusulit upang matiyak na ang kalahok ay pantay na ipinamahagi sa mga tuntunin ng kakayahang intelektuwal sa pagsasagawa ng pagmamanihala sa matematika. Apatnapu't isang (41) mag-aaral ang itinalaga sa pangkat na pang-eksperimentong at isa pang Apatnapu't isang (41) sa control na grupo. Gayundin, ang parehong mga grupo ay binigyan ng isang pagpapanggap upang masukat ang pagiging epektibo ng diskarte sa kasiyahan ng pagbabasa.

2.3. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ang mananaliksik ay gumawa ng isang panimula / pangwakas na pagsusulit. Ang talatanungan sa pagsubok na ito ay pinagtibay mula sa pagsusulit sa tagumpay ng DepED at nabago sa itinakdang panahon ng pagkatuto ay isinagawa ang pag-aaral. Ang pagtatasa ng aytem at talahanayan ng Ispesipikasyon ay ligtas na sinuportahan ang bisa ng panimula / pangwakas na pagsusulit na instrumento. Sa pagsubok ng pilot, ang mga orihinal na aytem ng 65 ay nabawasan sa 45 matapos ang pagtatasa ng item ay ginamit sa mga aytem sa pagsubok. Ito ay napatunayan ng mga eksperto sa pananaliksik bago ito tuluyang mai-print at isagawa ang pagsubok sa mga tagatugon. Ang mga aralin na sakop ay ang pangunahing kurikulum ito dinagdagan, pinagbabawas, base sa pangangailangan ng mga mag-aaral at ito ay pinagkaloob ng Kagawaran ng Edukasyon bilang bahagi ng mga kakaya-

han sa pagkatuto para sa mga mag-aaral sa senior high school. Ang indeks ng diskriminasyon ay nagpapahiwatig kung paano inihahambing ang mataas at mababang marka. Mula sa mga resulta ng pagsubok, ang bawat aytem ay nasuri para sa hindi pagiging kaakit-akit at hindi pagkakamali ng mga abala. Sa pamamagitan ng pag-compute ng pagtatasa ng pagpipilian para sa bawat aytem na nagpapakita ng mga tugon sa kanilang mas mataas at mas mababang mga grupo, ang mga pagkagambala ay nasuri sa pamamagitan ng inspeksyon. Ang mga item ay itinapon dahil ang kanilang kahirapan at mga indeks ng diskriminasyon ay hindi sumunod sa mga pamantayan ng magagandang indeks. Ang mga aytem na may mga indeks na nakakatugon sa mga pamantayan ay napanatili at kasama sa panghuling pagpapanggap na talatanungan. Ang mga katanggap-tanggap na aytem na nagtatatag ng nilalaman at nakabubuo ng bisa ay binubuo ng pangwakas na pagpapanggap / posttest questionnaire. Ang pagiging maaasahan ng buong pinagsama-samang pagsubok ay 0.67 gamit ang Pormula ng Kuder-Richardson. Ito ay sapat para sa pagsusulit sa silid-aralan dahil ang mga pagiging maaasahan sa loob ng saklaw ng 0.60 hanggang 0.80 ay itinuturing na sapat. Ang pangwakas na anyo ng pagsubok ay itinayo na binubuo ng apatnapu't limang mga item na ipinamahagi sa pag-unawa sa kaalaman, aplikasyon, pagsusuri, sintesis at pagsusuri. Ang pagsubok ay naglalaman ng mga aytem ng maraming pagpipilian na may apat na pagpipilian na ibinigay. Ang mga limitasyon ng parameter ay binababatay sa mga kasanayan sa kasiyahan sa pagbasa ay ang mga sumusunod: ang ito ay ginagabayan ng DepED No. 8 na saklaw ng mga marka sa scaling sa ibaba.

2.4. *Mga Hakbang sa Paglikom ng Datos*—Sa paglikom ng mga kinakailangang datos sa

pag-aaral na ito, ang mananaliksik ay hihingi ng pahintulot sa Tagapamanihala ng mga Paaralan

Saklaw ng mga Marka	Katumbas	Interpretasyon
38-45	Outstanding (Ekselente)	Nangangahulugan ito na ang kasanayan sa kakayahang magbasa
29-37	Very Satisfactory (Napakaka kasiya-siya)	Nangangahulugan ito na ang kasiyahan sa pagbasa ay lubos na kasiya-siya
19-28	Satisfactory (Kasiya-siya)	Nangangahulugan ito na ang kasiyahan sa pagbasa ay kasiya-siya
10-18	Fairly Satisfactory (Medyo kasiya-siya)	Nangangahulugan ito na ang kasanayan sa kasiyahan sa pagbasa ay mahirap
1-9	Did Not Meet Expectation (Hindi Naabot ang Inaasahan)	Nangangahulugan ito na ang kasanayan sa kasiyahan sa pagbasa ay napakahirap

ng Sangay ng Davao City upang maisakatatuparan ang pag-aaral. Makikipag-ugnayan ang mananaliksik sa mga punong-guro ng mga paaralang kasali sa hanay ng mga pagkukunan ng datos. Kasunod ng pagkaroon ng pahintulot mula sa mga tagapamahala ng mga paaralan, ang mananaliksik ay magbibigay-alam sa mga mag-aaral na kalahok ukol sa layon ng pagsasagawa ng pag-aaral. Ipapaliwanag din ng mananaliksik ang mga hakbang na susundin ng mga mag-aaral sa pagsusulat ng sanaysay. Gamit ang survey instrument, babasahin nang maigi ng mga piling mag-aaral na kasali sa sampol ang mga pangungusap na may kaugnayan sa lawak ng implementasyon ng pananaliksik. Ang mga nalikom na datos ay isasaayos at ipoproceso para madaliang pag-unawa ng mga ito. Pamamaraan ng eksperimentong. Ang mga mananaliksik ay mayroong mga pangkat ng mga mag-aaral-respondente na binubuo ng dalawang seksyon. Apatnapu't isa sa eksperimentong pangkat at isa pang apatnapu't isa ang nasa kontrol na grupo. Parehong mga grupo, ang mga kontrol at mga eksperimentong grupo ay binigyan ng isang pagsusuri sa panimulang pagsusulit na sumusukat sa pagiging epektibo ng programa sa pagbabasa ng remedial sa kompetisyon ng wika ng mag-aaral sa

ika-labing-isang baitang. Ang mga remedial ng guro sa pagbabasa ay nagpapasaya sa pagbasa sa mga antas ng mga mag-aaral. Ito ay nagsasangkot ng paghahanap ng mga kawiliwili at buhay na buhay na pagbabasa ng mga materyales, paglalaro, paggamit ng sining at pagkamalikhain sa panahon ng klase, na nagbibigay ng tagumpay sa bawat panahon ng klase at gantimpala ang mga mag-aaral para sa pagsisikap at marami pang aktibidades na kung saan ang mga mag-aaral ay nasisiyahan sa aktibidad habang natututo sa aralin. Ang pang-eksperimentong pag-aaral ay hawakan ng guro / mananaliksik. Ang pag-aaral ay isinagawa patungo sa unang linggo ng Oktubre. Ang mga sesyon ay ginawa dalawang beses sa isang linggo, 60 minuto bawat sesyon. Matapos ang bawat aralin, ang kanilang guro naitala ng tama ang mga marka o datos ng mga mag-aaral para sa epektibo pagsursuri sa estatistika. Sa pagtatapos ng pag-aaral ang parehong mga pangkat ay binigyan ng pagsusuri sa pangwakas na pagsusulit. Pinangasiwaan ng guro ang pagsubok pagkatapos ng regular na oras ng klase sa oras ng pag-remedyo. Ang kontrol grupo ay gumamit nang kaaya-ayang na paraan ng pagtuturo na limitado sa panayam, pagsasanay sa bibig, pagsasanay sa mga gawain sa pis-

ara. Ginamit nila ang maginoo na diskarte upang malaman ang mga kasanayan sa pagkuha ng pangunahing ideya, pagpansin ng mga detalye, pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan, paghula ng kinalabasan, at paggawa ng pagkilala. Gayundin ang nabasang remedyong pagbabasa sa pangkat ng eksperimentong may kaunting gabay mula sa guro. Ang remedyong pagbabasa ay may kaugaliang muling ituro ang mga aralin na hindi gaanong malinaw sa mga nag-aaral at tulungan silang makakuha ng kasanayan sa mga kasanayan. Naglalaman ito ng perormans na sabayang pagbigkas na iba't iba ang tekstong binasa. Nagbibigay ito ng bilang ng mga aktibidades upang ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng sapat na kasanayan sa pagbuo ng mga kasanayan. Napag-alaman ng mananaliksik na ang mga mag-aaral sa parehong mga grupo ay patuloy na naiudyok na sundin ang mga direksyon ng mga aktibidades. Ang kalagayan ng lugar ay hindi gaanong nakakaapekto sa pag-aaral dahil ang mga pangkat ay nasubok sa parehong silid. Tiniyak ng mananaliksik na sa panahon ng pagsasagawa ng eksperimento ang pag-aaral ay panatilihing kumpidensyal, maliban sa punong-guro na nagbigay ng pag-apruba ng pag-aaral. Ginagawa ito upang matiyak na ang pakikipag-

ugnayan sa proseso ng pagpili at ang paggamot na ginawa ay hindi mangyayari. Ang lahat ng mga kondisyon ay pareho para sa mga grupo at ang lahat ng posibleng pagbabanta sa panloob na bisa ay kinokontrol, maliban sa mga nasa pang-eksperimentong pangkat na ginamit ang mga materyales sa pagbasa sa paggaling.

2.5. *Pagsusuring Estadistikal*—Ang mga estadistikang gagamitin sa pananaliksik na ito ay mga sumusunod: Ang Mean ay estadistikang ito ay gagamitin upang masukat ang sentral na pagkahilig ng mga hilaw na marka. Ang Standard Deviation ay ginamit upang masukat ang pagkalat ng iskor sa paligid ng ibig sabihin. Ibig sabihin, karaniwang paglihis at t-test ay ginamit bilang statistical treatment sa pag-aaral. Ang ginamit ay upang masukat ang sentral na pagkahilig ng mga hilaw na marka. T-test para sa uncorrelated / independiyenteng sample ay ginamit upang masubukan ang kahalagahan ng mga paraan sa pagpapanggap at pangwakas na pagsusulit sa pagitan ng eksperimentong at kontrol grupo. Ang pagsubok para sa correlated / dependent sample ay nangangahulugan na ginamit upang masubukan ang kabuluhan sa pagitan ng mga mapagpanggap at pangwakas na pagsusulit na mga marka sa bawat pangkat (Acelajada, 2000).

3. Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos

Ang kabanatang ito ay nagtatanghal ng mga resulta ng eksperimento sa paggamit ng mga piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino sa ika-labing isa baitang ng senior hayskul na klase sa mataas at paaralan ng Cabantian Distrito ng Buhangin na opisyal na napalista bilang mga mag-aaral sa taong panuruan 2019–2020. Ang pagsusuri ng epekto ng paggamit ng mga piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino sa ika-labing isa baitang ng senior hayskul ay ginagawa upang mabatid ang kahalagahan nito bilang interbasyon at para magawa ang matagumpay na pag-aaral kailangan magbuo ng dalawang pangkat at kailangan inihambing. Ang isang pangkat o pang-eksperimentong pangkat ay gumagamit ng mga estratehiyang pang-interbensyon ng pagtuturo bilang isang diskarte sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa isa baitang ng senior hayskul at ikalawa naman ay ang isa pang pangkat o kontrol grupo na ay gumagamit ng karaniwang ginagamit ng guro sa talakayan sa silid-aralan. Sinusundan pa rin ng dalawang pangkat ang iminungkahing at gabay sa aralin ng DepEd k to 12 at ang kaibahan lamang sa dawang pangkat ay ang paggamit ng

mga estratehikong interbensyon na paggamit ng mga piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo.

3.1. *Ang Pretest Mean Score ng Grupo ng Eksperimental and kontrol*—Ang talahanayan 1 ang mga datos para sa panimulang pag-susulit mean score ng Grupo ng Eksperimental at kontrol. Ang resulta ay nagpapakita na ang dalawang pangkat ay nasa mababang puntos o lebel lamang gaya ng marka pang-eksperimentong pangkat ay 5.67 at sa kontrol na pangkat ay 6.02 lamang. Ito ay nangangahulugan na ang mga mag-aaral sa parehong Grupo ng Eksperimental at kontrol ay hindi pa sila nakalantad ng anomang kaalaman tungkol sa

paksa sa pag susulit at hind ginagamitan ng magkaibang estratehikong pagtuturo. Ito ay nag-papatunay na ang dalawang Grupo ng Eksperi-mental at kontrol ay walang pinangkaiba sa kani- lang karunungan sa umpisa. Ang kaganapang ito ay napatunayan nina Astington at Pelletier (2004) na natuklasan na ang kalidad at likas na katangian ng pagtuturo ay nagbabago din sa oras. Natagpuan nila ang katibayan na ang mga mas matataas na baitang na mag-aaral ay kinakailangan ng mas sopistikadong pamama- raan sa pagtuturo sa pamamagitan ng paggamit ng estratehikong interbensyon.

Table 1. Ang Pre-test Mean Score ng Grupo ng Eksperimental at Kontrol

Group	Mean Score	Descriptive Equivalent
Grupo ng Eksperimental (Masining na Pagkukwento)	5.67	Did Not Meet Expectation
Grupo ng Kontrol (Conventional Teaching)	6.02	Did Not Meet Expectation

Ang ganitong pagkatuklas ay kahalintulad ng ideya ni Boekaerts (2002), na ipinagpalagay niya na ang mga paniniwala ng pagganyak ay tumutukoy sa mga opinyon, paghatol, at mga halagang hawak ng mga mag-aaral tungkol sa mga bagay, kaganapan, at iba't ibang paksa. Ang isang mag-aaral, halimbawa, ay maaaring makakita ng kamangha-manghang kimika, habang ang isa pa ay maaaring makitang hindi ito nauugnay at mayamot. Ang paniniwala ng pagganyak ay nagmula din sa opinyon ng mag-aaral ng kahusayan o pagiging epektibo ng mga pamamaraan ng pagtuturo. Maaaring makita ng isang mag-aaral na nakakapagod na magtrabaho sa mga grupo, habang ang ibang estudyante ay maaaring pakiramdam na ang pagtatrabaho sa isang pangkat ay nakakatulong sa malayang pro- duktibo. Ang pagganyak ng mga mag-aaral ay

maaari ring maimpluwensyahan ng mga panini- wala tungkol sa kanilang sariling pagiging epek- tibo, ibig sabihin, tungkol sa kanilang sariling kakayahan at mga inaasam para sa tagumpay sa isang paksa, tulad ng trigonometrya o kri- tikang pampanitikan. Ang pahayag na ito ay suportado ng Brinson Rhim (2009) na lumi- likha ng mga sitwasyon sa pag-aaral kung saan nakakaranas ang mga mag-aaral ng tagumpay, ang positibong pagganyak ay nagtatatag ng mga positibong paniniwala sa tiyak na sumasaklaw habang ang mga kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral ay nabubuo. Ang mga gawain sa edad na naaangkop sa kasanayan ay nangangailangan ng mga mag-aaral na mahulaan ang pagsisikap na kinakailangan upang makumpleto ang mga gawain at, sa sandaling natapos, isipin kung paano nila ito nakumpleto. Ang prosesong ito

ay tumutulong sa mga mag-aaral na mapaunlad ang kapasidad upang maiayos ang sarili ng kanilang sariling pagkatuto nang mas epektibo.

3.2. *Ang Pangwakas na Pagsusulit ay nangangahulugang Marka ng Grupo ng Eksperimental at Kontrol* —Ang talahanayan bilang 2 ang mga datos tungkol sa pangwakas na pagsusulit mean na marka ng grupo ng eksperimental at kontrol. Inihayag ng resulta na ang nagpapanggap ay nangangahulugang marka ng grupong eksperimental ay 39.24 habang ang grupo ng kontrol ay 24.12. Nangangahulugan ito na ang grupo ng eksperimental at kontrol ay

halos magkaparehong resulta sa pagpapahusay ng kanilang pangunahing kasanayan sa asignaturang Filipino, gayunpaman, ang resulta ay nagpapakita rin na ang mga estratehikong interbasyon na masining na pagkukuwento ay may mas mataas na ibig sabihin ng mga marka. Ang mga resultang ito ay nangangahulugang ang mga estratehikong interbasyon na gaya ng masining na pagkukuwento at mga trdisyunal na estratehiya ay nagpabuti rin sa pangunahing kasanayan sa asignaturang Filipino sa ika-labing isa baitang ng senior hayskul.

Table 2. Ang pagsusulit sa Pangwakas ay nangangahulugang marka ng Grupo ng Eksperimental at Kontrol

Group	Mean Score	Descriptive Equivalent
Grupo ng Eksperimental (Masining na Pagkukwento)	39.24	Very Satisfactory
Grupo ng Kontrol (Karaniwang Pagtuturo)	24.12	Satisfactory

Ang inisyatibo ng guro sa paggawa at paggamit ng mga materyales sa pagtuturo (Dy, 2011) ay ginagampanan ang mga puwang tungo sa pagkamit ng mga layunin sa edukasyon: pag-aralan ang mga konsepto at lubhang pagkatuto ng mga kasanayan. Ang pagiging produktibo ng pagtuturo ng Filipino ay maaaring mapahusay kapag may magagamit, sapat at madiskarteng itinalaga (Salviejo et al., 2014) na mga materyales sa pagtuturo at interbensyon na angkop para sa karamihan ng mga mag-aaral, isinasaalang-alang ang kanilang mga estilo ng pagkatuto, mga uri ng pagkatao at mekanismo pagkaya sa stress (Dacumos, 2015). Samakatuwid, kinakailangan na ang mga guro ng Filipino ay magkaroon ng isang holistic na pag-unawa sa kanilang mga pag-aaral upang makalikha ng mga sariling gawang materyales sa pagtuturo, sa gayon tinutugunan ang mga indibidwal na pangangailangan ng mga mag-aaral

upang makamit ang mas mahusay na pag-unawa at mapahusay ang mga pangunahing kasanayan sa agham. Ito ay kapareho sa ulat ni Olawale (2013) ang kahalagahan ng mga kagamitan ng pagtuturo sa anumang proseso ng pagkatuto ng pagtuturo ay hindi maaaring bigyang-diin. kung maayos na inihanda, ang mga materyal na ito ay magiging epektibo sa mga tuntunin ng pagpapahusay, pagpapadali at gawing madali, buhay na buhay, at konkreto ang pagtuturo. . Ang pahayag na ito ay suportado ni Furrer and Skinner (2003) na nagpahiwatig na ang mga mag-aaral na lumahok sa klase ay nagpakita ng isang aktibong pakikilahok na napatunayan sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila, nag-aalok ng mga halimbawa, at paggawa ng kontribusyon sa mga talakayan sa klase.

3.3. *Makabuluhang Pagkakaiba sa pagitan ng Panimulang Pagsusulit Mean ng Grupo ng Eksperimental at Kontrol* —Ang talahanayan

bilang 3 ang mga datos tungkol sa resulta gamit ang t-test kung saan ang pagpapanggap ng grupo ng eksperimental at kontrol. Ang panimulang pagsusulit mean sa marka ng mga mag-aaral sa eksperimento ng pangkat gamit ang piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo at ang mga mag-aaral sa grupong kontrol ay gamit ang karaniwang pamamaraan. Ang pre-test mean score ng grupong eksperimental ay 5.67 habang ang grupo ng kontrol ay 6.02. Ang karaniwang paglihis ng grupo ng eksperimental ay 0.15 at 0.14 para naman sa kontrol. Ang t-test para sa uncorrelated sample ay nangangahulugan na ginagamit dahil ang dalawang datos ay malaya mula sa bawat isa. Ang kabuoang halaga ay natagpuan na (0.7098) na may posibilidad na 0.3098 na mas mataas mula sa 0.05 ang antas ng makabuluhang. Samakatwid, ang desisyon ay tang-

gapin si Ho dahil ang nakalkula na t-halaga ay nasa loob ng pagtanggap. Ang resulta ay nagpapakita na walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pre-test mean na mga marka ng mga grupo ng eksperimentong at kontrol. Ang resulta ay nagpapahiwatig na kapag ang mga grupo ay hindi pampalantad o natatanggap ang anumang interbensyon ay inaasahan na ang mga kapwa grupo ay makakakuha ng hindi produktibong pagganap. Bukod dito, ang parehong mga pangkat sa simula ng eksperimento ay pantay sa umpisa bago ang eksperimento. Marahil hindi pa sila nakalantad sa mga magka ibang estratehiya sa pagtuturo o sa madiskarteng masining na pagkamit at estratehiya ng tradisyunal. Bukod dito, ang pagtuturo ay napakahalaga sa pagbuo ng nag-aaral at pagkuha ng kaalaman o kasanayan.

Table 3. Makabuluhang Pagkakaiba sa pagitan ng Panimulang Pagsusulit Mean ng Grupo ng Eksperimental at Kontrol

Grupo	Mean Score	SD	Computed t-value	P-value @ 0.05	Decision
Grupo ng Eksperimental (Masining na Pagkukwento)	5.67	0.15	1.361	0.7098	Walang Kabuluhan
Grupo ng Kontrol (Karaniwang Pagtuturo)	6.02	0.14			

Significant at alpha 0.05 (2T)

Ang parrallel na ito sa pag-aaral ng Ak-inbobola, (2006) na nagsabi na kapag ang dalawang magkakaibang pangkat ng mga mag-aaral ay nakalantad sa magkatulad na mga aktibistang pang-eksperimento, ito ay may parehong lumabas. Ito ay alinsunod sa pahayag nina Turner at Patrick (2004) na naniniwala na ang pakikilahok sa mga aralin ay maaaring mapadali

ang pag-aaral at ang pag-uudyok ng mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng isang papel sa kung pipiliin ng mag-aaral na lumahok o hindi. Ang mga komento at sigasig ng mag-aaral sa pag-aaral na ito ay nagpakita ng isang malinaw na pagganyak na makisali sa mga gawain sa silid-aralan. Sa mga gawaing gaya ng masining na pagkukuwento ay malinaw na ipinakita

ng mga mag-aaral ang pagganyak na kung saan ay nakaapekto sa kanilang pakikilahok. Kapag isinasaalang-alang ang lahat ng impormasyon na nakolekta, nasuri, at inilarawan dito ay malinaw na ang pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral at pakikilahok sa klase. Ito ay alinsunod sa pahayag ni Petress (2006) na inaangkin na ang pag-aaral ng mag-aaral ay pinakamahusay na pinadali kapag ang mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa proseso ng pag-aaral. Ang mga mag-aaral na lumilitaw na pinakaaktibo na kasangkot, kapwa nagpapakita ng mga katanngian ng pakikilahok at pakikipag-ugnay na sinusukat ng mga pag-record ng video na ginawa ng lahat ng pagtaas sa kanilang mga marka ng pagsubok, maliban sa kung saan ang puntos ay nanatiling pareho. Ang pahayag ay suportado ni Gultiano (2012) na pinag-aralan ang epekto ng pang-interbensiyon ang isang estratehiya masining na modernong pagtuturo sa pang-akademikong nakamit ng mga mag-aaral ay napabubuti at nadaragdagan ang kaalaman ng mga mag-aaral. Ang kanyang pag-aaral ay gumamit ng eksperimentong disenyo at nalaman na ang eksperimentong pangkat, kung saan isinama ang pang-interbensiyon at masining na pagkukuwento, mahusay na gumanap sa pagsusulit sa pangwakas.

3.4. Makabuluhang Pagkakaiba sa pagitan ng mga pangwakas na mga marka ng makatarungan ng Grupo ng Eksperimental at Kontrol—Sa Talahanayan bilang 4 ay ang datos ng t-test ng post-test na pangkat eksperimento at kontrol. Ang resulta ay nagpapakita na ang eksperimentong grupo ay nakakakuha ng isang mean score 37.16 habang ang kontrol na grupo naman ay may puntos na 29.79. Ang pamantayan ng paglihis sa pang-eksperimentong

Ang resulta ay malugod na sinuportahan ni Scharlach (2008) nagsabi na ang guro ay gumagawa ng mga epektibong pamamaraan sa pagtuturo ay lubos na mabisa at maaaring mag-

pangkat ay 2.13 at ang 2.87 para sa kontrol pangkat. Ang t-test na uncorrelated sample ay ginagamit dahil sa parehong makapag-iisa na grupo ito at ang resulta ng t-value na 6.8397 ay nagpakita na posibling halaga ng 0.00 na mas mababa ng kabuluhan sa 0.05 alpha na antas. Ang pagsusuri ito ay nagpapakita na ang hipotesis ay dapat tanggihan dahil ang halaga ay nasa labas ng rehiyon ng pagtanggap. Ang resulta ay nangangahulugan na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pangwakas na pagsusulit ibig sabihin ng mga marka ng dalawang grupo ay makabuluhan sa estatistika. Ipinapakita ng pagsusuri na ito ang isang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino ay nakapabuti sa pagdagdag ng pagganyak sa aralin. Bukod dito, ang paghahanap na ito ay nagpapakita na ang pamamaraang ito ay mas mahusay kaysa sa tradisyonal na estratehiya. Bukod dito, ang pagkakaiba sa mga marka ng pangwakas na pagsusulit ay isang indikasyon ng mas mataas na pagpapabuti ng mga pangunahing kasanayan sa asignaturang Filipino sa eksperimentong grupo kung ihambing sa kontrol na grupo. Maaari itong maipahiwatig na ang makabuluhang pagkakaiba ay dahil sa epekto ng tradisyunal na estratehiya at ito ay natutunan ng mga mag-aaral ang kanilang naranasan. Ang resulta ay ang mga estratehikong masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino na nagpapabuti sa mga kasanayan sa pagbasa ng baitang labing-isa na mga mag-aaral ng pangkat na pang-eksperimentong. Pinatunayan nito na ang estratehikong masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino ay makakatulong upang mapalakas ang tiwala sa sarili ng mga mag-aaral.

tagumapay sa pagtuturo ng sinomang mag-aaral anomang lahi o etnikong kaligiran. Ang susi sa mga mag-aaral na naging matagumpay sa silid-aralan ay ang pagiging epektibo ng guro

Table 4. Makabuluhang Pagkakaiba sa pagitan ng Mga Post na Mga Marka ng Grupo ng Eksperimental at Kontrol

Group	Mean Score	SD	Computed t-value	P-value	Remarks
Grupo Eksperimental (Masining na Pagkukwento)	37.16	2.13	6.8397	0.000	Significant
*Reject Ho					
Grupo ng Kontrol (Karaniwang Pagtuturo)	29.79	2.87			
Significant at alpha 0.05 (2T)					

at ang kanyang kakayahan na turuan ang lahat ng mga mag-aaral nang mabisa at magamit ang kanilang kakayahang mapalakas ang kanilang kumpiyansa. Ang paghahanap na ito ay suportado batay sa nabanggit na impormasyon; ang paggamit ng madiskarteng interbensiyon ay maaaring makabuluhang taasan ang pangarap ng mga mag-aaral sa hindi bababa sa pinagkadalubhasang kasanayan sa agham. Ang mga pag-aaral na ito ay nagsiwalat na ang paggamit ng mga interbensiyon ay gumaganap ng mahalagang papel sa pag-angat ng antas memorya ng mga mag-aaral, sa pagkakahawak ng iba't ibang mga konsepto sa agham, at sa pagsasama ng iba't ibang mga diskarte sa pagpapatupad ng material, ang proseso ng pagtuturo sa pag-aaral ay nagiging kawili-wili. Ang paghahanap na ito ay katulad ng pag-aaral nina Kamii et al. (2005) na sinisiyasat ang pagsasagawa ng paggamit ng tradisyunal na pagtuturo at konstruktivistang pagtuturo upang ituro ang mga kasanayan sa Agham sa mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay tinuruan ng aritmetika sa pamamagitan ng tradisyunal na pamamaraan habang ang isa pang pangkat ng mga mag-aaral ay tinuruan ng isang tagapaguro na gumagamit ng mga estratehiyang konstruktivista na binibigyang diin ang mga aktibidad na pang-pisikal. Napag-alaman na ang mga mag-aaral sa huli na pangkat ay gumaganap nang labis kaysa sa tradisyonal na mga mag-aaral.

Ito ay alinsunod sa pahayag ng Turner at Patrick (2004) na naniniwala na ang pakikilahok sa mga aralin ay maaaring mapadali ang pag-aaral at ang pag-uudyok ng mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng isang papel sa kung pipiliin ng mag-aaral na lumahok o hindi. Ang mga komento at sigasig ng mag-aaral sa pag-aaral na ito ay nagpakita ng isang malinaw na pagganyak na makisali sa mga aktibidad sa silid-aralan. Sa mga gawaing manipulative na malinaw na ipinakita ng mga mag-aaral ang pagganyak na kung saan ay nakaapekto sa kanilang pakikilahok. Ang kaganapang ito ay nakakaalam sa ideya na Romano (2015) tulad ng binanggit ni Dacumos (2016) na nagpasiya na nais ng mga mag-aaral na magkaroon ng mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Ang pagmamani-ula ay isang bagay na nais gawin ng mga mag-aaral upang malaman ang mahihirap na konsepto sa edukasyon sa Agham. Samakatuwid, ang mga guro ay inaasahan na maging mas malikhaing posible upang magbunga ng isang epektibong estratehiya upang mapataas ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa edukasyon sa Agham.

3.5. *Makabuluhang Pagkakaiba Ng Pre-test and Post-test Mean Scores ng Pang-Eksperimentong Pangkat* —Ang resulta ng pagkalkula na ipinakita sa talahanayan bilang 5 ay ang Makabuluhang Pagkakaiba ng post-test na marka ng pang-eksperimentong pangkat

ay 5.67 at 37.16 ayon sa pagkakabanggit. Ang pre-test standard na paglihis ay 0.15 habang ang post-test ay 2.13. Ang t-test para sa nakasalalay o correlated sample ay nangangahulugang inilalapat dahil mayroon lamang isang pangkat na kasangkot. Ang resulta ay nagpapakita na ang pinagsama-samang t-halaga ng 56.034 at ang p-halaga ng 0.00 sa labas sa rehiyon ng pagtanggap sa (0.05) antas ng kabuluhan. Ang Hipotesis ay dapat tanggihan dahil mayroong makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pre-test at ang post test ng marka ng eksperimentong pangkat. Ang resultang ito ay nagpapahiwatig

na ang mga mag-aaral na bahagi sa pag-aaral na ito ang tungkol sa epekto paggamit ng piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo. Na isang interbensiyon na layunin na mapabuti sa pangunahing kasanayan sa asignaturang Filipino sa ika-labing isa baitang ng senior hayskul. Pinatunayan nito na ang interbensiyon ng pagggamit ng piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo ay makakatulong upang mapalakas ang tiwala ng mga mag-aaral na mapagbuti ang kanilang pag-aaral.

Table 5. Makabuluhang Pagkakaiba Ng Pre-test at Post-test Mean Scores ng Pang-Eksperimentong Pangkat

Group	Pretest Mean Score	SD (Pretest)	Posttest Mean Score	SD (Posttest)	Computed t-value	P-value@ 0.05
Ekspierimental	5.67	0.15	37.16	2.13	56.034	0.00

Decision: Significant

*Reject Ho

Significant at alpha 0.05 (2T)

Ang kaganapang ito ay suportado ng Dacumos (2016) na binibigyang diin na ang masining na modernong pagtuturo ay naglalayong tulungan ang mga guro na magbigay sa mga mag-aaral ng kinakailangang pampalakas upang makagawa ng pag-unlad sa kani-kanilang mga paksa. Ang iba't ibang mga pag-aaral ay partikular na itinuro ang pagiging epektibo sa paggamit ng mga SIM sa kani-kanilang aralin sa agham. Ito ay alinsunod sa pahayag ni Ragas (2004) na ang maginoo na paraan ng pagtuturo ay epektibo rin sa pagpapabuti ng pagganap ng mag-aaral sa pagharap sa mga problemang ito mula nang ginamit ang pamamaraang matagal. Ang resulta ito ay iniugnay din sa mga pag-aaral na isinagawa nina Barredo (2012) at Plenos (2014) iniminungkahi sa kanyang pag-aaral na mayroong isang makabuluhang pagkakaiba ng

eksperimentong pangkat sa pre-test at posttest. Gayunpaman, ang mas mataas na ibig sabihin ay sinusunod mula sa eksperimentong pangkat pagkatapos ng pagtatanghal nang masining na modernong pagtuturo bilang interbensiyon. Sinuportahan ito ni Aranda et al. (2019) na ang paggamit ng masining na modernong pagtuturo ay tiningnan ng maraming guro na magkaroon ng dalawang pangunahing epekto, ang pagsulong ng autonomous na pag-aaral at pagpapahusay ng memorya. Tunay, ang konstruktivismo ay isang pagsulong ng paniniwala para sa pagpapasigla ng mga mag-aaral sa kanilang kritikal na pag-iisip. Sa pamamagitan nito, ang mga mag-aaral ay magagawang higit pa sa isang uri ng pasibo ng mga nag-aaral at maging aktibong ahente sa pag-unawa sa mga konsepto ng agham. Habang ang mga hadlang sa panahon

ng paghahanda at pagpapatupad ay naipakita bilang mga tema kung bakit hindi sinusunod ang regular na paggamit ng SIM, naisip ng mga guro ang mga paraan upang malampasan ito. Tinitingnan nila ang kahalagahan ng paggamit ng mga materyal sa pagtuturo tulad ng SIM bilang isang mahalagang bahagi ng pagpapabuti ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa mga agham.

3.6. *Makabuluhang Pagkakaiba sa pagitan ng Pre test at Posttest Mean Scores ng Kontrol na Grupo* —Talahanayan 6 ay ang mga datos ukol sa mapagpanggap at ang posttest na mga marka ng kontrol na grupo ay 6.02 at 29.79 ayon sa pagkakabanggit. Ang pre-test standard na paglihis ay 0.14 at ang posttest standard na paglihis ay 2.87. Ang t-test para sa nakasalalay o correlated sample ay nangangahulugang inilalapat. Ang pinagsama-samang t-halaga ng 47.754 na may posibilidad na may halaga ng

0.00 sa antas ng kabuluhan. Ang hipotises ay tinanggihan. Ang resulta na ito ay nagpapakita na mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapanggap at posttest ng mga control na grupo matapos ang pag-aaral na isinagawa. Nangangahulugan ito na ang pagkakaiba sa pagitan ng pre-test at posttest mean score ng control na grupo ay statistically na makabuluhan. Ito ay karagdagang ipinapakita na sa control na grupo (maginoo na pamamaraan) ang mga mag-aaral ay mayroon ding kasiya-siyang aritmetikong computational skills ng mga grade two na mag-aaral, subalit ang posttest mean score na 29.79 ay nasa ibaba pa rin sa inaasahang pagganap para ng nasa ika-labing isa baitang ng senyor hayskul. Ipinapahiwatig din nito na ang maginoo na paraan ng pagtuturo ay epektibo rin sa pagpapabuti ng mga pangunahing kasanayan sa agham ng mag-aaral.

Table 6. Makabuluhang Pagkakaiba sa pagitan ng Pretest at Posttest Mean Scores ng Grupo ng Kontrol

Group	Pretest Mean Score	SD (Pretest)	Posttest Mean Score	SD (Posttest)	Computed t-value	P-value 0.05 (2T)
Grupo ng Kontrol	6.02	0.14	29.79	2.87	47.754	0.000

Decision: Significant

*Reject Ho

Significant at alpha 0.05 (2T)

Ito ay alinsunod sa pahayag nina Hiebert at Wearne (1996) na ang tradisyunal na diskarte ay nakatuon ng mas maraming oras sa tagubilin sa aklat na itinuro. Ang mga aralin ay itinuro sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano malulutas ang isang problema at pagtatalaga ng mga mag-aaral ng karagdagang kasanayan ng magkatulad na mga problema. Ang mga mag-aaral ay nagtrabaho nang nakapag-iisa at hinikayat na gumamit ng karaniwang mga algorithm. Ang mga mag-aaral sa maginoo na silid-aralan ay nagawa sa mas mataas na antas;

gayunpaman hindi gaanong maipakita ang mas mataas na antas ng pag-unawa. Ang pahayag na ito ay kinumpirma ni Salviejo et al. (2014) na ang posibilidad ng pagbuo ng mga materyales sa pagtuturo at panghihimasok sa proseso ng pagtuturo sa pag-aaral ay hindi dapat masiraan. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel tungo sa pagkamit ng isang matagumpay na interplay ng pagtuturo at pagkatuto. Ang pag-aaral na ito ay suportado ni Elkington (2015) nagsabi na ang mga mag-aaral ay nagtrabaho nang nakapag-iisa at hinikayat na gumamit ng mga paman-

tayang mga pang-agham na materyales. Ang mga mag-aaral sa maginoo na silid-aralan ay nagawa sa mas mataas na antas; gayunpaman hindi gaanong maipakita ang mas mataas na antas ng pag-unawa. Natuklasan niya ang alter-natibong pagtuturo na pinadali ang mas mataas na antas ng parehong pag-unawa at kasanayan sa mga mag-aaral. Samakatuwid mahalaga para sa mga guro na magkaroon ng isang matatag na pag-unawa sa konsepto ng mga pangunahing kasanayan sa agham.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Ang kabanatang ito ay nagtatanghal ng buod ng mga natuklasan, konklusyon na nagmula sa mga rekomendasyon. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang epekto ng paggamit ng piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino sa ika-labing isa baitang ng senior hayskul ng Cabantian Distrito ng Buhangin na opisyal na nakatala para sa taong panuruan 2019–2020.

Ang pagpili ng eksperimentong grupo at kontrol ay natutukoy sa pamamagitan ng pag-tapon ng barya. Ang paggamit ng piyesa nang masining na pagkukuwento sa modernong pag-tuturo sa asignaturang Filipino sa ika-labing isa baitang ng senior hayskul ay ginamit sa eksperimentong pangkat habang ang kontrol na grupo ay ginamit ang maginoo na diskarte sa pagtuturo sa bawat pangkat na mayroong 41 at 41 mga kalahok ayon sa pagkakabanggit. Ang isang pamantayang pagsubok ay ginamit bilang pretest-posttest na pinangangasiwaan ng mananaliksik upang masukat ang mga pangunahing kasanayan sa Filipino ng mga mag-aaral. Ang instrumento ng mapagpanggap-post na pag-subok na uri ay inangkop mula sa pagsubok ng tagumpay ng Kagawaran ng Edukasyon / pag-subok sa distrito. Ang pang-eksperimentong pangkat ay gumagamit ng piyesa ng masining na pagkukuwento sa pagtuturo sa asignaturang Filipino na may sunud-sunod na mga aktibidades o gawain kung saan ang kontrol na pangkat ay nagpapahintulot lamang sa mga mag-aaral na suriin at suriin ang aralin sa kanilang sarili o upang suriin ang isang aralin na may gabay na aktibidad upang gumana. Ang diin sa klase ay ang pang-unawa ng pagkatuto sa pamamagitan ng karanasan sa pangkat. Ang lahat ng mga aktibidad sa mga istrategikong interben-siyon na materyales ay ginawa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng grupo, talakayan at pagsusuri. Sinundan ng control na grupo ang maginoo tulad ng lektura, talakayan, board work, indibidwal na presentasyon ng sagot at iba pang mga kaugnay na diskarte na kailang-gang maunawaan at malaman ng mga mag-aaral ang konsepto ng Filipino. Ang resulta ng pretest –posttest ng dalawang pangkat ay inihambing at nasuri gamit ang mga tool sa estatistika. Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay ang mga ang mapagpanggap na nangangahulugang marka ng grupo eksperimental ay mas mababa kaysa sa kontrol at ang resulta ng t-test ay nagpakita ng walang kaugnayan sa pagitan ng mapagpanggap na mga marka ng mga mag-aaral sa pangkat ng eksperimentong gumagamit ng mga pyesa ng masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino at ang mga mag-aaral sa control na grupo gamit ang maginoo na diskarte bago ang programa. Para sa lahat ng mga kalahok sa pag-aaral na ito, ang pagsasama ng paggamit ng piyesa masining na pagkukuwento sa pagtuturo sa asignaturang Filipino ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang pagtuturo, lalo na sa pagtaas ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral na ang pagganap sa edukasyon sa agham ay nasa mas mababang antas. Ipinakita ng mga

natuklasan na may naaangkop na kurikulum na nakabatay, madiskarteng-plano at malikhaing pagsasama ng paggamit ng pyesa masining na pagkukwento sa pagtuturo sa asignaturang Filipino sa kasanayan sa silid-aralan, ang pagtuturo at pagpapadali ay mabisang maging tool para sa pag-unawa at pagpapahalaga sa mga mag-aaral ng maraming mga konsepto sa agham. Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay nag-ulat ng iba't ibang mga pananaw ng pagsasama ng paggamit ng pyesa masining na pagkukwento sa pagtuturo sa asignaturang Filipino sa silid-aralan lalo na pagkatapos ng regular na pagtuturo sa silid-aralan. Ang ilan ay ginamit ang paggamit ng pyesa masining na pagkukwento sa pagtuturo sa asignaturang Filipino bilang isang retouching tool, ang ilan ay yumakap ito para sa pag-iikli ng mga kumplikadong konsepto. Ipinakikita ng mga datos na ang mga guro na ito ay tiningnan ang paggamit ng pyesa masining na pagkukuwento sa pagtuturo sa asignaturang Filipino na hindi ito nakakulong lamang sa isang pananaw at nais nilang gamitin ang materyal upang maikilos ang mga nasa likod ng mga nag-aaral na maging tagabuo ng kanilang kaalaman. Sa pangkalahatan pagkaunawa sa resulta ang eksperimentong ito ay pinakita ang mga natuklasan na kasama ng naaangkop na kurikulum na nakabatay sa, nakakapagplano at malikhaing paggamit ng pyesa masining na pagkukwento sa pagtuturo sa asignaturang Filipino sa kasanayan sa silid-aralan, ang pagtuturo ng asignatura at pagpapadali ay mabisang pamaraan para sa pag-unawa at pagpapahalaga sa mga mag-aaral ng maraming mga konsepto sa Filipino. Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay nag-ulat ng iba't ibang mga pananaw ng pagsasama ng paggamit ng pyesa masining na pagkukwento sa pagtuturo sa asignaturang Filipino sa silid-aralan lalo na pagkatapos ng regular na pagtuturo sa silid-aralan.

4.1. Konklusyon—Base sa isinagawang pag-aaral at sa mga nakalap na impormasyon ay napag-alaman ang mga sumusunod: Ang

marka ng unang pagsusulit o pre-test kontrol at pangkat ng eksperimento ay pareho nakakuha ng hindi nakamit inaasahan (Did Not Meet expectation) o hindi kasiya-siya. Ito ay inaasahan na marahil ang bawat grupo ay hindi pa man gigamitan ng anumang estratehiya o wala pa na-ituro sa kanila kaya nakakuha sila ng hindi kasiya-siya (Did Not Meet expectation). Sa kabila dako naman, ang marka naman ng post-test ng grupo ng eksperimental ay nakakuha naman ito very satisfactory o napaka kasiya-siya at pangkat-kontrol naman ay nakakuha ito ng satisfactory o kasiya-siya. Ito ay nagpapatunay na ang paggamit ng pyesa ng masining na pagkukwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino at tradisyunal na estratehikong pagtuturo ay napabuti ang pag-unlad ng pag-aaral at pagkaunawa sa aralin. Ang karaniwang tradisyunal na pagtuturo at ang paggamit ng pyesa ng masining na pagkukuwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino ay nagdudulot ito ng kaayusan, pagpapabuti sa pagganap sa aralin, pagkaunawa nang husto sa aralin and kasiyahan sa mga gawain sa asignatura. Mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pretest at posttest nangangahulugang ang marka ng eksperimentong grupo ay napabuti nang husto pagkatapos matanggap ang estratehiya. Ipinahiwatig nito na ang mga estratehiyang pang-interbensiyon ay nagpahusay ng pangunahing asignaturang Filipino sa ikalabing isa baitang ng senior hayskul. Mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapanggap at post-test ibig sabihin ng marka ng kontrol na grupo pagkatapos ng programa. Nagpapahiwatig ito na ang pangkat kontrol ay nakikinabang din mula sa tradisyunal na estratehiya sa pamamaraan ng pagtuturo. Inihayag din ng mga natuklasan na ang tradisyunal na paraan ng pagtuturo ay epektibo rin sa pagpapahusay ng kakayahang magbasa, gayunpaman; hindi ito kasing katulad ng sa pang-eksperimentong pangkat.

4.2. *Rekomendasyon*—In the light of the findings and conclusions, the following recommendations are offered for consideration:

Ang mga superbisor ng dibisyon ay dapat suportahan ang disenyo ng isang programa at magagawang magsagawa ng mga pagsasanay para sa mga guro na nakatuon sa pagpapatupad ng iba't ibang diskarte sa pagtuturo na pukawin ang interes ng mag-aaral kabilang ang mga istratihikong panghihimasok sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pagbasa at wika. Dapat suportahan ng mga administrador ang pagbuo ng mga masining na pagkukwento sa modernong pagtuturo sa asignaturang Filipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na mga materyales o kagamitan sa pagtuturo upang lubos na magamit ang pamamaraang ito ng pagtuturo. Dapat nilang hikayatin ang lahat ng mga guro na bumuo ng istratihikong interbensyon ng materyal sa pagtuturo o pagtalima ng kanilang mababang mga mag-aaral. Sa parehong paraan, ang mga guro ng agham ay maaaring bumuo at pagsamahin ang paggamit ng mga istratihikong interbensyon sa pagtuturo ng mga mahihirap na konsepto ng asignaturang Filipino sa mababang pagkamit ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng kanilang mga in-service na pagsasanay. Bilang karagdagan, ang mga administrador ng paaralan

ay maaaring magbigay ng mga kagamitan at kagamitan na makakatulong sa mga guro, hindi lamang sa mga guro ng Filipino, sa pagsasama ng estratihikong interbensyon sa kani-kanilang mga klase na makakatulong na mapagbuti ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa loob ng apat na kwadrado ng buong silid-aralan. Dapat hikayatin ng mga mag-aaral ang iba pang mga mag-aaral na suportahan at makipagtulungan upang magkaroon ng makabuluhang mga istratihikang pang-interbensyon at suportahan ang masining na pagkukwento sa modernong pagtuturo sa lahat ng asignatura. Ang mga gawain o estratehiya na hindi nabanggit sa pag-aaral na ito ay maaari ring magamit para sa mga mag-aaral sa iba't ibang antas ng pagkatuto upang mas maging kawili-wili at kasiya-siya ang aralin. Ang guro ng paksa ay dapat magpakita ng suporta sa anumang gawain upang suportahan ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Minsan, dapat ding gamitin ng guro ang maginoo dahil nakakakuha rin ito ng positibong resulta sa mga eksperimento. Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng pagkakataon na gumamit ng mga istratihikong interbensyon na materyal kasabay ng pagtuturo sa tradisyunal na matutunan at maunawaan nila ang mga pangunahing kasanayan sa aralin.

5. References

- Akyel, A., & Yalcin, E. (1990). Literature in the efl class: A study of goal achievement incongruence. *ELT Journal*, 44(3), 174–180.
- Ara, T. (2000). Recovering school leadership: Emergent views. *Elementary School Journal*, 96(1), 9–28.
- Astington, J. W., & Pelletier, J. (2005). Theory of mind, language, and learning in the early years: Developmental originals of school readiness. In B. D. Homer & C. Tamis-LeMonda (Eds.), *The development of social cognition and communication* (pp. 205–230). Lawrence Erlbaum.
- Badayos, P. (2006). *Metodolohiya sa pagtuturo*. Mutya Publishing Company.
- Belvez, P. (2002). *The nature of teacher leadership in schools as reciprocal influences between teacher leaders and principal*. School Effectiveness.
- Boekaerts, M. (2002). *Motivation to learn* (H. J. Walberg, Ed.). International Academy of Education.

- Brinson, D., & Rhim, L. M. (2009). *Breaking the habit of low performance: Successful school restructuring stories*. Academic Development Institute. <http://www.centerii.org/survey/>
- Cadorath, J., & Harris, S. (2009). Unplanned classroom language and teacher training. *ELT Journal*, 52(3), 188.
- Carter, R., & Long, M. (1991). *Teaching literature*. Longman.
- Carter, R., & McRae, J. (1996). *Language, literature and the learner*. Addison Wesley Longman.
- Carter, R., & Nash, W. (1990). *Seeing through language*. Blackwell.
- Corosa, M. (2005). *Panitikang bayan*. Rex Bookstore.
- Cruz, T. (2001). *Values for filipino managers*. Rex Bookstore.
- Dacumos, L. (2015). *Personality styles, stress-coping mechanisms and academic performance of grade nine students in science* [Manuscript submitted for publication].
- Dehl, A. (2000). *Developmental advocacy: Literature in focus*. India.
- Dela Cruz, R. S. (2012). *Effects of strategic intervention material (sim) on academic achievements in chemistry*.
- Doll, R. (2000). *Reassessing the literature role in school effectiveness: A review of empirical research*.
- Duff, A., & Maley, A. (1990). *Literature*. Oxford University Press.
- F.A., B. (2002). *Basic education curriculum*. DepEd Manila.
- Gleen, W. (2003). Diversity in the literature with applied questionnaire [Retrieved January 3, 2008]. <http://diversityintheorganization%5C%234000>
- Goodman, K. (1970). Reading as a psycholinguistic guessing game. In H. Singer & R. Ruddell (Eds.), *Theoretical models and processes of reading*. International Reading Association.
- Gultiano, A. (2012). Effects of strategic intervention material (sim) on the academic achievements in chemistry of public high school students. <http://www.slideshare.net/neoyen/strategic-intervention-material>
- Hank, A., & Robins, S. (2000). *Student achievement in the arena of human development*. National Printing Company.
- Harrow, P., & Buffle. (2007). Assessing the instructional management in literature classes. *Elementary School Journal*.
- Hong Kong: Language Centre, H. K. U. o. S., & Technology. (1995). Thinking language: Issues in the study of language and language curriculum renewal. <http://repository.ust.hk/retrieve/1190/thinklang12.pdf>
- Hull, P. (2001). Characteristics of instructionally effective school districts. *Journal of Educational Research*.
- Jun, K. (2000). *The scientific approach in teaching literature*. Georgia Printing Company.
- Kinneavy, J. L. (1971). *A theory of discourse: The aims of discourse*. Prentice-Hall, Inc.
- Locke, M. S. (2006). *Literature in the context of change*. Falmer Press.
- Lozarita, M. (2003). *Linguistic diversity and language preference of college students in davao city* [Doctoral dissertation, University of Mindanao, Davao City].
- Lumbera, Y. (2006). Literature from the region [Retrieved December 20, 2007]. www.panitikan.com
- O'Brien, T. (1999). *A suggested model for teaching literature* [M.Ed course notes, University of Manchester].

- Olawale, S. K. (2013). The use of instructional materials for effective learning of islamic studies [Retrieved on December 7, 2014 from <http://pu.pk/images/journal/jihat-ul-islam/PDF>]. *Jihat-al-Islam*, 6(2), 29–40.
- Or, W. W.-f. (1995). Reinstating literature in the efl syllabus. In K. P. Y. Wong & C. F. Green (Eds.), *Thinking language: Issues in the study of language and language curriculum renewal*.
- Panganiban, J. (1988). *Sariling panitikan*. Pilipinas: PNU.
- Saclao, J. (2016). *Development and impact of sim-mod (strategic intervention material and module combined) on students' academic achievement in mathematics at the 8th grade level* [Doctoral dissertation].
- Short, M. (1996). *Exploring the language of poems, plays, and prose*. Longman.
- Short, M. H., & Candlin, C. N. (1986). Teaching study skills for english literature. In C. J. Brumfit & R. A. Carter (Eds.), *Literature and language teaching* (pp. 89–109). Oxford University Press.
- Sultan, R. (2003). *Ang kabisaan ng internet bilang kagamitang pampagtuturo sa pagtatamo ng mga batayang kasanayan sa malikhaing pagsulat* [Doctoral dissertation, Pamantasan ng Mindanao, Davao City] [Di-nalathalang tesis para sa Master ng Sining ng Edukasyon Filipino].
- Widdowson, H. (1975). *Stylistics and the teaching of literature*. Longman.